

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. DELMA B. ORTEGA

Associate Professor II

Bulacan State University

delma.ortega@bulsu.edu.ph

“TULAY NG PAGMAMAHAL”

Sa bawat umaga, aking paglakad,
Bitbit ang pangarap, di kailanman mapadpad,
Sa mga mata mo, tahanan ang nadarama,
Lakas ko'y tinitibay, di kailanman mawawala.

Nag-iisa man, di ako natitinag,
Pusong nagmamahal, tapat at matatag,
Sa bawat luha, may ngiting sumisilay,
Hirap at saya, tinatahak araw-araw na sabay.

Hindi ako bayani, tao rin ako,
Ngunit sa puso ko, apoy ay di kumukupas, totoo,
Para sa'yo, anak, laban ko'y walang hanggan,
Pag-asa ng bukas, sa akin ay maninindigan.

Kahit nag-iisa, di ako susuko,
Ikaw ang buhay ko, ilaw ko sa dilim ng mundo,
Solo man ang daan, pag-ibig ay buo,
Sa bawat hakbang, ikaw ang puso't adbokasiya ko.

